

кусственного интеллекта // Развитие и современные проблемы аквакультуры. Конференция Аквакультура 2024 / ред. кол. Б.Ч. Месхи [и др.]. ДГТУ. Ростов-на-Дону. 2024. С.77-81.

4. Оценка влияния рыбохозяйственной мелиорации на среду обитания водных биоресурсов Цимлянского водохранилища / О.А. Прошкина, И.А. Андреева, А.А. Каширина, В.А. Чухнин // М.: ФГБНУ ВНИРО, 2023. С. 65-69.

5. Пат. № 2018110025, Российская Федерация, МПК А01К 61/00. Оросительно-рыбоводный комплекс на базе канала и малой реки / Щедрин В. Н., Шкура В.Н., Баев О.А., Гарбуз А.Ю.; ФГБНУ «РосНИИПМ». Опубл. 21.03.2018.

6. Пат. № 215787, Российская Федерация. Плавсредство для мониторинга природных и искусственных водоемов / Новиков А.Е., Мелихов В.В., Костин В. Е. [и др.]; ФГБНУ ВНИИОЗ. Опубл.21.10.2022.

7. ФГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.vlgmelio.ru> (дата обращения: 21.03. 2026).

8. Щедрин В.Н., Шкура В.Н., Баев О.А. Рыбоводный комплекс на базе оросительного канала и малой реки // Мелиорация и водное хозяйство. 2018. № 4. С. 38-43.

9. Костин В. Е., Медведева Л.Н. Горбунова А.В. Паршев С. С. Актуализация прудового рыбоводства в пригородных зонах на основе мониторинга и биоэкономики // Экономика сельского хозяйства России. 2025. № 4. С. 70-77.

УДК 639.123:636

DOI 10.5281/zenodo.20543557

**ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ УЛИТКОВОДСТВА В КОНТЕКСТЕ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ
DEEP PROCESSING OF WASTE FROM SNAIL FARMING
PRODUCTS IN THE CONTEXT OF RESOURCE-SAVING
TECHNOLOGY**

Л.А. Пашкова

L. A. Pashkova

ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», Михайловск

North Caucasus Federal Agrarian Research Center, Mikhailovsk

E-mail: lar.pashkova@yandex.ru

***Аннотация.** Цель работы состояла в разработке способа переработки отходов производства продукции улитководства для возможного дальнейшего их использования в животноводстве в качестве кормовой добавки. Исследования выполнялись в лабораторных условиях по общепринятым методикам. В результате был получен продукт, характеризующийся перспективностью применения и показателями: сырой протеин – 54,9-85,9; сырой*

жир – 3,5-12,0; сырая зола – 8,0-11,0 и безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) – 2,5-22,1 %.

Abstract. *The aim of this study was to develop a method for processing snail production waste for possible subsequent use in livestock farming as a feed additive. The studies were conducted in laboratory conditions using generally accepted methods. The resulting product has the following potential for use and the following parameters: crude protein – 54.9-85.9; crude fat – 3.5-12.0; crude ash – 8.0-11.0; and nitrogen-free extractive substances (NFES) – 2.5-22.1 %.*

Ключевые слова: *гелицекультура, способ переработки, отходы производства, биологически активный продукт, побочный продукт.*

Keywords: *heliceculture, processing method, production waste, biologically active product, by-product.*

ВВЕДЕНИЕ

В результате популяризации продуктов улиточного происхождения в питании человека, активно стала развиваться отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением съедобных видов наземных улиток, но образующиеся отходы производства от переработки данного сырья утилизируются и никаким образом масштабно не используются в животноводстве. Это связано с изначальным исходным состоянием – содержанием в большом количестве влаги, что несомненно вызывает проблемы при его хранении и транспортировке, хотя данные отходы производства характеризуются всеми необходимыми качественными показателями, чтобы подтвердить свою состоятельность в качестве кормовой добавки.

Из съедобных видов улиток можно приготовить разные блюда (эскарго, тапа, салаты, супы, запеканки и многие другие), которые пользуются интересом и спросом у неискущённых в кулинарном аспекте потребителей [1-4]. Улитководство, относительно недавно, стало себя позиционировать как отрасль сельского хозяйства и говорить о стабильном и масштабном развитии её на территории страны не приходится, однако, наблюдаем постепенное завоевание рынка, которое подтверждается конъюнктурой [5-9]. Получаемые отходы производства пока не нашли общепринятого применения и утилизируются.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Цель работы состояла в разработке способа переработки отходов производства продукции улитководства для возможного их дальнейшего использования в животноводстве в качестве кормовой добавки.

Спроектированный способ переработки отходов производства продукции улитководства включает несколько этапов, которые были разработаны в экспериментальных лабораторных условиях ВНИИ-ОК-филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» и, главным обра-

зом, направлены на максимальное извлечение содержания влаги при взятой за основу промышленной технологии производства продукции на базе ИП крестьянского (фермерского) хозяйства А.К. Храмов. Избыточная влага, в свою очередь, способствует ускорению процессов порчи сырья, а именно, активирует жизнедеятельность микроорганизмов и некоторых ферментативных и химических процессов, что влияет на качественные показатели исходного побочного продукта.

Определение качественных показателей полученного продукта осуществлялось в условиях научной лаборатории кормов и обмена веществ ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ».

По окончании проведения научно-исследовательской работы данная разработка была запатентована.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Такие этапы, как обязательная голодная выдержка – очистка организма брюхоногих моллюсков, консервирование низкой температурой (заморозка) с дальнейшим оттаиванием сырья, последующее механическое извлечение эскарготным пинцетом тела улитки и отделение самой ценной части – филе также входили и в промышленную технологию переработки улиточного сырья.

Технологическая схема способа получения биологически активного продукта из отходов производства, где разработанная в перспективе кормовая добавка предстаёт в качестве побочного продукта глубокой переработки, завершается этапами термической обработки при высокой температуре и измельчением.

Все используемые улитки в промышленной технологии относились к роду *Helix*.

Голодная выдержка представляла собой полный отказ от кормления улиток в течении как минимум двух суток. Данная манипуляция отвечает за очистку желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, периодически брюхоногих моллюсков промывали водой, выдерживая температурный режим – не более 37 °С с двумя, как минимум, повторностями.

Последующая заморозка осуществлялась в температурном диапазоне от -1 до -25 °С, что способствует прекращению функционирования всех физиологических процессов в организме моллюсков с одновременным ингибированием нежелательных биохимических реакций.

Оттаивание предусматривало повышение температуры в пределах от 0 до +25 °С.

Завершающим этапом в промышленной технологии переработки улиток является извлечение тела из раковины и отделение ценной в кулинарном отношении его части. Оставшиеся раковину и отходы про-

изводства, представленные печенью, желудком, кишечником, сердцем, лёгким и другими органами утилизируют.

Предлагаемый способ включает последующее консервирование отходов производства сушкой. Экспозиция, которой определяется достижением температуры продукта в поверхностном слое – не более +100 °С и содержанием влаги до 10,0 % с постоянной массой. В последующем дальнейшее измельчение, которое выполняется от грубого до тонкого помола (0,1–0,005 мм) (рисунок 1).

Продукт на этапе сушки.

Готовый измельчённый продукт.

Рисунок 1. Вид биологически активного продукта полученного из отходов производства на разных этапах

Химический состав переработанных отходов производства в биологически активный продукт (БАП) представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Химический состав БАП поученного из отходов производства в абсолютно сухом веществе, %

Представленные значения показателей химического состава побочного продукта, полученного при переработке брюхоногих моллюсков, указаны в интервалах, так как количественное выражение характеризуется нестабильностью и зависит от видовой и возрастной принадлежности улиток, а также от их физиологического состояния и времени сбора. Дополнительно было проведено исследование, которое подтвердило безопасность продукта.

Анализ химического состава, разработанного БАП, показал максимальное содержание сырого протеина в пределах интервала от 54,9 до 85,9 %, что может говорить об использовании его как белкового компонента при составлении и балансировании рационов и рецептов, при этом содержание сырого жира колеблется от 3,5 до 12,0 %, что способствует меньшей окислительной порче жира при длительном хранении и всеми вытекающими из этого последствиями.

В денежном эквиваленте сушка 1 кг отходов производства и получение БАП обходилась 48,70 рублей.

Таким образом, предлагаемый способ переработки отходов производства продукции улитководства в биологически активный продукт способствует организации технологического процесса с замкнутым циклом производства, которое характеризуется снижением себестоимости и дополнительной статьёй дохода.

ЛИТЕРАТУРА

1. Применение нетрадиционного сырья в рецептурах кулинарных изделий / Т. В. Першакова [и др.] // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2011. – № 1 (319). – С. 36–37.
2. Сайфутдинов, А. И. Мясо улитки как объект пищевой промышленности / А. И. Сайфутдинов, М. А. Захаренко // Агропромышленному комплексу – новые идеи и решения : сб. науч. тр. / Кемерово, 2024. – С. 374–377.
3. Применение нетрадиционного сырья в рецептурах кулинарных изделий (блины с добавкой овощных соков и пицца с использованием в качестве начинки мяса виноградной улитки) / Т. В. Першакова [и др.] // Пищевая и перерабатывающая промышленность. Реферативный журнал. – 2012. – № 1. – С. 84.
4. Кусакина, О. С. Обоснование условий дегидратации виноградной улитки при разработке перспективных пищевых технологий / О. С. Кусакина, О. В. Перегончая, И. А. Глотова // ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия. – 2018. – № 7. – С. 67–74.
5. Кудрявцев, Н. А. Выращивание улиток и ограничение вредоносного распространения гигантского борщевика / Н. А. Кудрявцев, Д. Н. Орлов, О. Д. Кудряшов // Развитие научно-инновационного потенциала аграрного производства: проблемы, тенденции, пути решения : сб. науч. тр. / Тверь, 2022. – С. 276–279.
6. Шадрин, В. А. Использование улиток в кормлении сельскохозяйственной птицы / В. А. Шадрин, Э. Р. Хасанова, О. В. Чепуштанова // Современные

технологии птицеводства и мелкого животноводства : сб. науч. тр. / Екатеринбург, 2023. – С. 92–93.

7. Выращивание виноградной улитки *Helix Pomatia* в интеграции с прудовым рыбоводством / Л. А. Розумная [и др.] // Рыбоводство и рыбное хозяйство. – 2021. – № 12 (191). – С. 59–70.

8. Усенко, В. В. Кормовая добавка из виноградной улитки как альтернативный источник белка для объектов аквакультуры / В. В. Усенко, А. С. Войтенко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. – 2022. – № 102. – С. 307–314.

9. Светлакова, Е. В. Биологические особенности, экология и значение виноградной улитки / Е. В. Светлакова, Н. М. Коломысова, Д. С. Скакунов // Лучшая научная статья 2019 : сб. науч. тр. / 2019. – С. 26–29.

УДК 636.082(571.13)

DOI 10.5281/zenodo.20543579

**ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТАВА МОЛОКА КРАСНЫХ ПОРОД
СКОТА И НАЛИЧИЯ РАЗНЫХ АЛЛЕЛЕЙ ГЕНА CSN3
CORRELATION BETWEEN THE COMPOSITION OF RED
CATTLE MILK AND THE PRESENCE OF DIFFERENT CSN3
GENE ALLELES**

М.Ю. Петрова, Н.А. Косарева

M.Yu. Petrova, N.A. Kosareva

ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», Омск

Omsk Agrarian Research Center, Omsk

E-mail: dnataasha1991@mail.ru

Аннотация. Были проведены исследования на поголовье коров красных пород скота молочного направления продуктивности в количестве 126 голов с законченной второй лактацией, которые были разделены на 6 групп с учетом кровности по улучшающим породам более или менее 50%: голштинская красно пестрой масти (5 и 6 группы) англеская (1 и 2 группы) и красная датская (3 и 4 группы). Установлено, что генотип АВ ассоциирован с максимальным содержанием жира (4,26%). Белок и лактоза были на одном уровне у генотипов АА и АВ (3,57% и 5,06%). Генотип АА показал наибольшее содержание сухого вещества (13,37%).

Abstract. Studies were conducted on 126 cows of red cattle breeds with completed second lactation, which were divided into 6 groups based on their bloodline: Holstein Red Pied (groups 5 and 6), Angler (groups 1 and 2), and Red Danish (groups 3 and 4). It was found that the AB genotype was associated with the highest fat content (4.26%). Protein and lactose were at the same level in the AA and AB genotypes (3.57% and 5.06%). The AA genotype showed the highest dry matter content (13.37%).

Ключевые слова: крупный рогатый скот, генотипирование, полимор-